

"Congreso Internacional de Cuba".

"Incidencias de la tecnología en los Costos y la Toma de Decisiones"

Carrera: Administración Financiera y Sistemas.

Semestre: Tercer Semestre.

Alumno: Salvador Guzmán Arambula.

Maestro: Doctor Aristides Pelegrín Mesa

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas.

“Incidencias de la Tecnología en los Costos y la Toma de decisiones”.

Por: Salvador Guzman Arambula

a) Costos y la toma de decisiones.

- ✚ La sustentabilidad de cualquier tecnología debe ser tomada en cuenta antes de comprometerse con ella.
- ✚ Incorporar nueva tecnología para propósitos selectivos puede incrementar los costos o disminuirlos, dependiendo del costo de la nueva tecnología en comparación con el del sistema al que reemplaza.
- ✚ Cuando se adopta una nueva tecnología, incluso si se utiliza por un lapso relativamente breve, es importante asegurarse que se cuente con los mecanismos de soporte y capacidades básicas necesarias para sostenerla.
- ✚ La nueva tecnología también puede acarrear beneficios no monetarios, como mejoras en la prestación del servicio o en la transparencia. Es conveniente realizar una evaluación en términos de costo-efectividad y de los potenciales beneficios de la nueva tecnología antes de comprometerse con su introducción.
- ✚ asegurar fondos no solo para la instrumentación inicial, sino para su ciclo de vida previsible. Los costos de operación, mantenimiento y actualización de algunos componentes tecnológicos pueden ser considerables.
- ✚ La tecnología puede parecer costosa en la etapa de implantación, pero puede ahorrar dinero en el largo plazo, especialmente cuando reemplaza a una aplicación costosa y de baja tecnología.
- ✚ La adopción de tecnología a menudo cambia la naturaleza del lugar de trabajo sin necesariamente reducir la fuerza de trabajo, reduciendo la necesidad de personal empleado en actividades manuales, pero incrementando el número del necesario para administrar la tecnología.
- ✚ La reticencia a adoptar nueva tecnología puede también derivarse de una falta de confianza.
- ✚ Una tecnología que puede reutilizarse para más de un propósito o de una elección será preferible en términos de costo-efectividad.
- ✚ No siempre es recomendable incorporar nueva tecnología cuando mejoras relativamente menores no justifiquen los costos adicionales.

Un análisis de costo beneficio a propósito de la introducción de nueva tecnología puede considerar los siguientes elementos:

1. Aclarar el propósito de la adquisición.
2. Manifestar por qué es deseable.
3. Describir el proceso que será reemplazado.

4. Señalar los riesgos o problemas que pueden surgir o agudizarse si se sigue utilizando el proceso actual.
5. Describir cómo funcionaría la nueva aplicación tecnológica.
6. Señalar cuales son los beneficios que reportará.
7. Mencionar que problemas o riesgos que puede representar su adopción.
8. Analizar si la nueva tecnología mejorará o no la transparencia del proceso electoral.
9. Estimar todos los costos implicados en la adquisición de nueva tecnología, incluyendo equipo, programas, infraestructura, comunicaciones, transporte, personal, consultores externos y mantenimiento.
10. Calcular los costos que representaría una falla de la nueva tecnología.
11. Mostrar los costos asociados con el procedimiento actual.
12. Identificar los ingresos que podría generar la nueva tecnología.
13. Detallar un cronograma para su implantación.
14. Examinar su sustentabilidad e indicar su ciclo estimado de vida.
15. Identificar cualquier factor externo necesario para la viabilidad del proyecto, como la aprobación de los interesados o la promulgación de reformas legislativas.

b) Contexto Internacional.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos Parlamentos. El objetivo es garantizar que los intercambios comerciales se realicen de la forma más fluida, previsible y libre posible.

El comercio permite la división del trabajo entre los países. Permite que se utilicen los recursos de manera más eficiente y eficaz para la producción. Pero el sistema de comercio de la OMC ofrece algo más: ayuda a aumentar la productividad y a recortar aún más los costos, gracias a los importantes principios consagrados en el sistema, concebidos para hacer la vida más fácil y más clara. Además, algunos de los principios de la OMC son:

- ✚ **La no discriminación** es solo uno de los principios clave del sistema de comercio de la OMC.
- ✚ **la transparencia** (información clara sobre las políticas, las normas y los reglamentos).
- ✚ **más certidumbre en cuanto a las condiciones de los intercambios** (los compromisos de reducción de los obstáculos al comercio y de mejora del acceso de los demás países al mercado propio son jurídicamente vinculantes).

- ✚ la simplificación y normalización de los procedimientos aduaneros.
- ✚ la eliminación de trámites
- ✚ la creación de bases de datos centralizadas
- ✚ Otras medidas para simplificar el comercio, lo que se conoce como "facilitación del comercio".

Como complemento estos son Los principales 5 países Líderes en Innovación Tecnológica a nivel mundial:

5TO LUGAR- India, líder en producción de software.

4TO LUGAR- Alemania, líder mundial en tecnología militar.

3ER LUGAR- Corea del sur, Samsung y el internet más rápido del mundo

2DO LUGAR- estados unidos, el hogar de silicon valley

1ER LUGAR- Japón, líder mundial en robótica y registro de patentes

c) Situación actual en México

La economía digital y las tecnologías de la información demostraron ser elementos críticos de la vida cotidiana cuando una pandemia como la de Covid-19 obliga a tantas personas a mantenerse confinadas en sus casas.

Aunque la industria de Tecnologías de la Información, igual que muchos otros sectores, no ha vivido su mejor año en este 2020, la perspectiva de crecimiento es mucho mejor que durante el segundo trimestre del año, cuando se tuvo una caída de 8% y se preveía que la industria podría sufrir una contracción de alrededor de 5% en este 2020.

No obstante, de acuerdo con la consultoría especializada en Tecnologías de la Información Select proyecta que la caída de la industria TIC en México en el 2020 será de 3%; mientras que, durante el 2021, la tecnología crecerá hasta 6.4%, con lo que el sector recuperará lo perdido y aún crecerá alrededor de 3.4%, en buena medida alentado por un mucho mayor gasto del sector gobierno.

Pese al éxito de su negocio en este 2020, los gigantes digitales vivieron un 2020 poco común en lo que respecta a procesos regulatorios y legales. Google, Facebook, Apple y serán sostenidos a investigaciones, presentar demandas y proponer regulaciones con el fin de limitar el poder que tienen estas empresas dentro de sus mercados: la publicidad digital, el comercio electrónico, la distribución de aplicaciones y hasta los sistemas operativos, entre otros.

En México, dos instituciones iniciaron investigaciones sobre los mercados que conciernen a estos gigantes digitales: la Cofece y el IFT.

En octubre de 2020, el índice del Inegi que mide los ingresos por venta de productos al por menor exclusivamente a través de internet y catálogos impresos

registró su mayor crecimiento en la historia, al alcanzar 742.2 puntos, más de siete veces su base que es 100 y casi 300 puntos arriba de cuando inició el año. El comercio electrónico en México, que ya había venido creciendo a tasas de doble dígito desde hace casi una década, superó todas las expectativas debido al confinamiento que se impuso por la pandemia de Covid-19.

Hasta seis de cada 10 mexicanos son ahora consumidores digitales y el valor del comercio electrónico en México alcanzará los 31,400 millones de dólares (631,315.84 millones de pesos) en este 2020; señales que asociaciones y miembros de la industria ven como un buen presagio para lo que pasará con las ventas en línea en el 2021.

Preguntas para implementar la innovación en México con más fuerza:

Por qué: Es necesario crear condiciones de adaptabilidad para los cambios tecnológicos que se avecinan. De no hacerlo, se advierte una complicidad, desde el Estado, con las profundizaciones de las brechas productivas, sociales y educativas que actualmente ya se padecen.

Cómo: La acción inmediata consiste en aumentar el gasto en ciencia y tecnología con una perspectiva distinta, apostando por la creación de nuevos mercados en donde la innovación y el desarrollo tecnológico proliferen en toda la sociedad, provocando la participación comprometida y constante de las empresas, las instituciones educativas y a de la sociedad civil.

Para qué: para que mediante ejercicio de este gasto se reflejen en más y mejores condiciones de infraestructura que potencien la investigación en áreas trascendentales como la salud, la educación y la economía en su conjunto. El fin es lograr un vínculo sólido del sector educativo con el sector productivo, que ponga en el centro de las estrategias al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Además, es una opción viable para incidir positivamente en el cambio de las trayectorias de las personas, brindándoles la oportunidad de acceder a nuevas áreas del conocimiento.

Caso ejemplo: La agricultura

- ✚ Organizaciones como la FAO destacan entre estos procesos elementos como el acceso a la información a través de la informática, la conectividad y la electrónica, así como la robótica, que permiten el desarrollo de una agricultura con precisión y calidad.
- ✚ sector agroalimentario mexicano representa el 8.5% de la economía, siendo cerca de un cuarto de la población mexicana la que vive en áreas rurales (23.2%), convirtiéndose en un sector que genera el 15% de los empleos formales con un aumento progresivo en los salarios.
- ✚ las exportaciones agroalimentarias aumentan con ritmo del 9% en promedio anual superando las divisas que genera el turismo, el petróleo y hasta las

propias remesas, con un superávit en la balanza agroalimentaria por tercer año consecutivo.

✚ La respuesta es la tecnificación. Algunos de los beneficios que encontramos en la tecnología para la agricultura son:

1. Mayor productividad
2. Disminución de químicos en el medio
3. Seguridad en el trabajador
4. Disminución en el uso de recursos como agua, fertilizantes y pesticidas (reflejado en el costo de producción y precio final)
5. Reducción en el impacto ambiental y ecológico.

✚ Por su parte, las tecnologías robóticas permiten:

1. Monitoreo y gestión de los recursos respecto su calidad, como la del aire y agua
2. Control sobre producción, procesamiento, distribución y almacenamiento.
3. Mayor eficiencia, menores precios.

"Bibliografía".

Administrador, A. P. (10 de 10 de 2021). *aceproject.org*. Obtenido de aceproject.org:
<https://aceproject.org/main/espanol/et/etg.htm>

Administrador, N. (10 de 10 de 2021). *neubox.com*. Obtenido de Neubox.com:
<https://neubox.com/blog/los-5-paises-con-mas-innovaciones-tecnologicas/>

Administrador, O. (10 de 10 de 2021). *wto.org*. Obtenido de wto.org:
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/thewto_s.htm

Administrador, O. (10 de 10 de 2021). *wto.org*. Obtenido de wto.org:
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/10thi_s/10thi04_s.htm

Ávila, I. R. (13 de 12 de 2019). *educacion.nexos.com.mx*. Obtenido de educacion.nexos.com.mx:
<https://educacion.nexos.com.mx/gasto-publico-en-ciencia-y-tecnologia-en-mexico-por-que-como-y-para-que/>

Riquelme, R. (25 de 12 de 2020). *eleconomista.com.mx*. Obtenido de eleconomista.com.mx:
<https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Tecnologia-en-2021-aceleracion-y-pandemia-20201225-0001.html>

Rizo, E. (28 de 11 de 2018). *hortalizas.com*. Obtenido de hortalizas.com:
<https://www.hortalizas.com/tecnologia/la-evolucion-de-la-tecnologia-el-costo-beneficio/>